

PVX KOMPOZITSIYASINING OPTIK MIKROSKOPDA BIOPARCHALISHINI KO`RISH HAMDA UNI BAHOLASH

Toshtemirov Furqat Alisher o`g`li,
Sa`dullayev Shohrud Mehriddin o`g`li

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti assistenti.

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti magistranti.

a) toshtemirovfurqat@gmail.com

Annotasiya: Tuproq+go`ng aralashmasida kompozitsion materialning mikroorganizmlar ta'siri natijasida biologik parchalanishi mikroskop ostida o`rganildi. Tajriba avvalidagi va so`ngidagi natijalar ko`rsatildi.

Kalit so`zlar: PVX, kompozitsion material, tuproq, sinetik plassmassa, bakteriya, zamburug`lar.

Abstract: Biodegradation of the composite material in the soil+manure mixture as a result of the action of microorganisms was studied under a microscope. The results before and after the experiment were shown.

Key words: PVC, composite material, soil, kinetic plasma, bacteria, fungi.

Kirish

Hozirgi vaqtda atrof-muhitni muhofaza qilish muammosi global bo`lib bormoqda. Xususan, iqtisodiyotning ko`plab tarmoqlarida sintetik plastmassa iste`molining tez va deyarli boshqarib bo`lmaydigan o`sishi jiddiy tashvish tug`dirmoqda, bu esa chiqindilarning keskin o`sishiga olib keladi. Natijada, ulardan olingan mahsulotlarning sifati, ishonchliligi va chidamliligini oshirish, shuningdek, xizmat muddati tugaganidan keyin ularni yo`q qilish masalalari katta ahamiyatga ega. Ushbu muhim masalalarni hal qilishning eng maqbul usullaridan biri biologik parchalanadigan materiallarni yaratishdir. Shuning uchun yangi biologik parchalanadigan polimer materiallarni ishlab chiqish va tadqiq qilish polimer materiallar kimyosi va texnologiyasi bilan hal qilinadigan muhim va dolzarb vazifadir[1].

Polimer kompozitlarning tuzilishini optik mikrofotografiya orqali o'rganish.

Kompozit materiallarning tuzilishini o'rganishning asosiy usullaridan biri optik mikroskopiyadir. Ishda 6 xil plomba moddasi ishlatilganligi sababli zarrachalarning o'lchami va shaklini, polimer matritsasida to'ldiruvchi zarrachalarning taqsimlanishning bir xillik darajasini, zarrachalar shakli va o'lchami bilan bog'liqligini aniqlash muhim edi[6]. Materialning boshqa xususiyatlari. Namunalarning mikroografi Olympus CX41 optik mikroskopi va Nikon Coolpix 4500 raqamli kamerasi yordamida olingan.

Rasm. 1- Olympus CX41 optik mikroskopi O'rganilayotgan materiallarning mikrofotosuratlarini yorqin maydon aks ettirilgan yorug'lik va polarizatsiya kontrasti usullari yordamida olingan.

Mikroskop ostida kompozitsiyalar ko'rish uchun avval optik eltron mikroskopni sozlab olamiz yani ishchi holatga keltiramiz so'ngra kompozitsiyamizni buyum stolchasiga qo'yamiz. Keyin qisqich yordamida mustahkamlaymiz. Kompozitsiya yorug'likka to'g'irlanadi hamda obyektivkani tanlab olamiz. Makrovint yordamida buyum stolchasi obyektivga tegguncha ko'tariladi. Obyektivning preparat bilan oralig'i 0.1 mm bo'lishi kerak. Okulyarga

qaragan holda makrovint orqali ko`rish maydoni topiladi. Ko`rish maydoni topilgandan keyin mikrovint yordamida ko`rish maydoni tiniqlashtiriladi va biz mikroorganizmlarni morfologik tuzilishini hamda tip tayal husiyatini o`rganishimiz mumkin.

PVX KOMPOZITSIYALARINI OPTIK MIKROSKOPDA TAHLILI

Biz olgan kompozitsiyalar 1 oy, 3 oy, 6 oy muddatga tuproq + go'ng aralashmasiga ko'milgan. Optik usul yordamida biz zamburug'lar vaqt o'tishi bilan kompozitsiyalarimiz yuzasining qismlarida ko'payishini aniqladik. Quyidagi jadvalda (1-jadval) biz 6 oyluk muddat davomida bir-biri bilan taqqoslangan formulalarimizni misol tariqasida ko'rsatdik.

1-jadval

Tuproqda 6 oyluk muddatdan oldin va keyin biodegradatsiya darajasini vizual baholash jadvali

Kompozitsiya tarkibi	Bog` tuprog`i	Bog` tuprog`i+50%Go`ng	Bog` tuprog`i+90%Go`ng
PVX+DOF			
PVX+DOF+ Kraxmal 5%			
PVX+DOF+ Kraxmal 10%			

PVX+DOF+ Kraxmal 15%			
PVX+DOF+ Kraxmal 20%			

PVX asosidagi kompozit materiallarga biologik zararni baholash.

Har bir kompozitsiyani 7, 30, 90, 180 kunda tuproq+go`ngga ko`mdik natijalar shuni ko`rsatdikki kompozitsilarga optimal sharoitda (namlik, temperatura, modda tabiati) bioparchalanish jaryoni boradi va buni biologik parchalanishini quyidagicha baholadik.

2-jadval

№	Material	Baho, bal			
		7 kun	30 kun	90 kun	180 kun
1	100% PVX	0	0	0	0
2	90% PVX + 10% guruch kraxmali	0	1	1	2
3	85% PVX + 15% guruch kraxmali	1	2	2	3
4	80% PVX + 20% guruch kraxmali	1	2	3	3

Bu yerda 3 ball mikroorganizmlar koloniyalarining o'rtacha o'sishi (namuna maydonining 30% dan 60% gacha);

2 ball - yengil o'sish (namuna maydonining 10% dan 30% gacha);

1 ball - mikroorganizmlar izlari (namuna maydonining 10% dan kamrog'i ta'sirlangan);

0 ball - namuna yuzasida mikroorganizmlarning yo'qligi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, sof PVX+DOF ning biodegradatsiya darajasi butun tadqiqot davri davomida o'zgarmaydi. 180 kundan keyin kompozitsiyaga biologik zarar 30-60% oralig'ida.

Xulosa

Bilamizki polimer chiqinchilari tuproqda tezda parchalanib ketmaydi bunga juda uzoq yillar vaqtlar kerak. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki tuproq+go'ngga ko'milgan kompozitsiyalar o'tgan vaqt oralig'ida zamburug` hamda bakteriyalar tomonidan tuproqqa o'zlashganini Optik mikroskop ostida ko'rishimiz mumkin. Demak bioparchalanish boshlang'ich davr yani 7 kundan ko'ra 180 kunda kompozitsiyaning 30-60% oralig'ida zararlanganini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гришин А.Н., Гуткович С.А., Шебырев В.В. Влияние молекулярной массы поливинилхлорида на температуру хрупкости пластифицированной композиции // Химическая технология. 2007. №8 .С.359-361.
2. Levchik S.V., Weil E.D. Overview of the recent literature on flame retardancy and smoke suppression in PVC // Polym Advan Technol. 2005. №16(10). P. 707716.
3. Ikeda R. Stability of infiximab in polyvinyl chloride bags // Am. J. Health Syst. Pharm. 2012. № 17. P. 1509-1512.
4. John M.J., Thomas S. Biofibres and biocomposites // Carbohydrate Polymers. 2008. T. 71. № 3. С. 343-364.
5. Zhang L., Zhang J., Ding X., Zhu J., Liu Y., Fan Y., Wu Y., Wei Y. Synthesis and Application of a New Environmentally Friendly Plasticizer // American Journal of Biomedical Science and Engineering. 2015. No 1. Pp. 9-19.
6. Tacidelli A. R., Alves J. J. N., Vasconcelos L. G. S., Brito R. P. Increasing PVC

suspension polymerization productivity - An industrial application. // Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2009. V. 48. I. 1. P. 485-492.